

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA DIDAKTIK O'YINLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

¹Madirimova Momajon Raximboyevna, ²Bekchanova Feruza Marimboy qizi

¹UrDU Pedagogika fakulteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
+99891-433-11-33

²UrDU Pedagogika fakulteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
+99894-112-18-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995305>

Annotatsiya. Ta'lim shunday bo'lishi kerakki, u tafakkurga intilishni kuchaytiradi, ammo taranglikni talab qilmaydi, charchashni, qo'rquvni va bolani maktabga kelguniga qadar o'rganishni istamaslikni keltirib chiqarmaydi.

Kalit so'zlar: didaktika, o'yin, ta'lim, tarbiya, tarbiyachi, yosh guruhlari, tahlil qilish, faoliyat.

Didaktik o'yinlarni tashkil etish metodikasi.

Tarbiyachi tomonidan didaktik o'yinlarni tashkil etish uchta asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

- didaktik o'yinni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish;
- didaktik o'yinni amalga oshirish;
- didaktik o'yinni tahlil qilish.

Didaktik o'yinni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish:

- O'yinni ta'lim va tarbiya talablariga mos holda tanlash: bilimlarni chuqurlashtirish va umumlashtirish, hissiy qobiliyatlarni rivojlantirish, aqliy jarayonlarni faollashtirish;
- Tanlangan o'yinning ma'lum bir yosh guruhidagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishning dasturiy talablariga muvofiqligini ta'minlash;
- O'yinni o'tkazish uchun eng qulay vaqtni va joyini belgilash;
- O'yinchilar sonini aniqlash;
- Tanlangan o'yin uchun kerakli didaktik materiallarni tayyorlash;
- Tarbiyachining o'zi ham o'yiniga tayyorgarlik ko'rish kerak: u o'yinning butun borishini, o'yindagi o'rnini, o'yinni boshqarish usullarini o'rganishi va tushunishi kerak;
- Bolalarni o'yinga tayyorlash: ularni o'yin muammosini hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlar, atrofdagi hayot hodisalari haqidagi g'oyalar bilan boyitishi kerak.

Didaktik o'yinni amalga oshirish:

- Bolalarni o'yin mazmuni, o'yinda ishlatiladigan didaktik materiallar bilan tanishtirish
- O'yinning borishi va qoidalarini tushuntirish. Tarbiyachi o'yin qoidalariga rioya qilgan holda bolalarning hatti-harakatlariga, qoidalarga qat'iy rioya qilishga e'tibor qaratadi;
- O'yin harakatlarini namoyish etish, bu jarayonda tarbiyachi bolalarni harakatni to'g'ri bajarishga o'rgatadi, aks holda o'yin kerakli natijaga olib kelmasligini isbotlaydi;
- O'yinda tarbiyachining rolini, uning o'yinchi, muxlis yoki hakam sifatida ishtirok etishini aniqlash. Tarbiyachining o'yindagi bevosita ishtiroki o'lchovi bolalarning yoshi, ularning tayyorgarlik darajasi, didaktik vazifaning murakkabligi va o'yin qoidalari bilan belgilanadi. O'yinda ishtirok etib, tarbiyachi o'yinchilarning harakatlarini boshqaradi;
- O'yin natijalarini sarhisob qilish uning boshqaruvidagi hal qiluvchi lahzadir, chunki bolalar o'yinda erishgan natijalariga ko'ra, uning samaradorligini, bolalarning mustaqil o'yin

faoliyatiga qiziqishlarini baholash mumkin. Natijalarni sarhisob qilar ekan, tarbiyachi g'alaba sari yo'l faqat qiyinchiliklarni yengish, e'tibor va intizom bilan erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

- O'yin oxirida tarbiyachi bolalardan o'yin yoqdimi yoki yo'qligini so'raydi va keyingi safar ular yangi o'yin o'ynashlari mumkin bo'lsa, bu ham qiziqarli bo'lishini ta'kidlaydi. Bolalar odatda bu kunni intiqlik bilan kutishadi.

Amalga oshirilgan o'yinni tahlil qilish uni tayyorlash va o'tkazish texnikasini aniqlashga qaratilgan: maqsadga erishishda qanday texnikalar samarali bo'lgan, nima ishlamagan va nima uchun bunday bo'lgan. Bu o'yinni tayyorlashni ham, jarayonini ham yaxshilashga, keyingi xatolarga yo'l qo'ymaslikka yordam beradi.

Qiziqishni rivojlantirish va shakllantirish kattaroq bolalardagi (4-6 yoshdagi) o'yin faoliyati tarbiyachi ularga yanada murakkab vazifalarni qo'yishi, o'yin harakatlarini tezlashtirishga shoshilmasligi bilan erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati ongli bo'lib bormoqda, bu jarayonning o'ziga emas, balki ko'proq natijaga erishishga qaratilgan. Ammo katta guruhdagi bolalar uchun ham o'yin ko'rsatmasi shunday bo'lishi kerakki, bolalar tegishli hissiy kayfiyatni, xotirjamlikka erishsinlar, shunda ular unda qatnashishdan zavqlanadilar va qo'yilgan vazifalarni hal qilishdan mamnun bo'ladilar.

Og'zaki tushuntirishlar, ko'rsatmalar yordamida tarbiyachi bolalar e'tiborini yo'naltiradi, soddalashtiradi, ularning g'oyalarni oydinlashtiradi, tajribasini kengaytiradi. Uning nutqi maktabgacha yoshdagi bolalarning so'z boyligini boyitishga, ta'limning turli shakllarini o'zlashtirishga hissa qo'shadi va o'yin harakatlarini takomillashtirishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlarda bolalarga muayyan vazifalar beriladi, ularning yechimi diqqatni jalb qilish, aqliy mehnat qoidalarini anglash qobiliyati, harakatlar ketma-ketligi va qiyinchiliklarni yengib o'tishni talab qiladi. Ular maktabgacha yoshdagi bolalarda sezgi va tasavvurlarni rivojlantirishga, g'oyalarni shakllantirishga, bilimlarni o'zlashtirishga hissa qo'shadilar. Ushbu o'yinlar bolalarga ma'lum aqliy va amaliy muammolarni hal qilishning turli xil iqtisodiy va oqilona usullarini o'rgatishga imkon beradi.

Didaktik o'yin nafaqat individual bilim va ko'nikmalarni egallashning bir shakli, balki umumiy rivojlanish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Didaktik o'yin muammolarni hal qilishga yordam beradi, axloqiy tarbiyani shakllantirishda qo'l keladi. Tarbiyachi bolalarni birgalikda o'ynashni, hatti-harakatlarini tartibga solishni, adolatli va halol, itoatkor va talabchan bo'lishni talab qiladigan sharoitlarga qo'yadi.

Didaktik o'yinlardan bolalarning bilim va ko'nikmalarini sinash uchun ham foydalanish mumkin. Ta'lim natijalarining muhim ko'rsatkichi barcha bolalar o'rgangan darslarni o'zlashtirishdir. Ko'pincha, bu o'yin orqali tekshiriladi, bu jarayonda tarbiyachi nafaqat qobiliyatli, balki o'rtacha va zaif bolalar ham o'rganish mazmunini qanchalik to'g'ri anglaganligini va o'zlashtirganligini aniqlaydi. Bolalarning bilim va ko'nikmalarini aniqlab, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha keyingi ishlarni belgilab oladi.

Didaktik o'yin - bu amaliy mashg'ulot, uning yordamida bolalar bilimlarni atroflicha yoki yuzaki o'zlashtirganmi, kerak bo'lganda uni qanday qo'llashni biladimi yoki yo'qligini tekshirish mumkin. Bolalar bilimlarni har xil sharoitlarda amalda qanchalik kengroq qo'llasalar, shunchalik to'liq o'zlashtiradilar. Bu ko'pincha bola sinfdan ma'lum bilimlarni o'rganganda, lekin o'zgargan sharoitda undan qanday foydalanishni bilmasa sodir bo'ladi.

Didaktik o'yin bolalarning aqliy rivojlanishidagi turli xil qiyinchiliklarni yengib o'tishning ajralmas vositasi ekanligi sababli, bolalar bilan individual ishlashda didaktik o'yinlardan foydalanishni rejalashtirish zarur. Qachon va qancha vaqt? Zarur bo'lganda, bolalarning ehtiyojlari va rivojlanish darajasiga qarab, juda individualdir. O'yinlarni ishlatadigan bolalar bilan individual ishlashni barcha turdagi o'yinlar uchun rejalashtirish mumkin. Tarbiyachi tomonidan tashkil etiladigan individual didaktik o'yinlar bola bilan bevosita aloqada bo'lish uchun qulay sharoitlar yaratadi, bolaning kechikish sabablarini yanada chuqurroq aniqlashga yordam beradi va o'quv materialida faolroq mashq qilishga hissa qo'shadi.

O'yinda darsda olingan bilimlar, olingan ma'lumotlar qo'llaniladi. Shaxsiy tajriba, faollashtirilgan bilish jarayonlari va orqada qolgan bolalarning aqliy rivojlanish darajasi ko'tariladi.

Didaktik o'yinlar inson shaxsiyatining barcha jihatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Agar ular mahoratli tarbiyachi tomonidan jonli ravishda o'tkazilsa, bolalar ularga katta qiziqish bilan munosabatda bo'lishadi, bu ularning ahamiyatini oshirishi shubhasiz.

A.M. Gorkiy, bolaning o'ynash huquqini himoya qilib, shunday deb yozgan edi: "10 yoshgacha bo'lgan bola o'yinlarni, o'yin-kulgini talab qiladi va uning talabi biologik jihatdan asosli va qonuniydir. U o'ynashni hohlaydi, u hamma bilan o'ynaydi va atrofidagi dunyoni birinchi navbatda va eng muhimi o'yinda anglaydi."

Xulosa qilib shuni aytish mumkin: ta'lim quyidagicha bo'lishi kerak, u tafakkurga intilishni kuchaytiradi, ammo charchashni, qo'rquvni va bolani maktabga kelguniga qadar o'rganishni istamaslikni keltirib chiqarmaydi.

REFERENCES

1. M.R.Madirimova "Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va texnologiyalari" O'quv qo'llanma. –T.: "BOOKMANY PRINT", 2022 40-bet
2. F.M.Bekchanova Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>. "The value of observation in environmental education of preschoolers" № 2/S, 4 tom, 123-bet.
3. F.M.Bekchanova, N.Sh.Xatamova INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference. "TARBIYALANUVCHILARDA EKOLOGIK TUSHUNCHA VA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASINING MODEL, SHAKLLARI, METODI VA VOSITALARI". № 14 2 tom 86-bet.
4. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
5. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
6. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.

8. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
10. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
11. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
12. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
13. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
14. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
15. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
16. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
17. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Феллов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
18. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.